

Ekologik ta'lim – maktab o'quvchilari ekologik madaniyatini shakllantirishning pirovard maqsadi

Azamova Sitora Ayonovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

+99897 240 96 98 azamovasitora04@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14330069>

Annotatsiya. Bugungi kunda ekologik inqirozning oldini olish va jamiyatda ekologik xavfsizlikni ta'minlash aholining ayniqsa, o'sib kelayotgan yosh avlodning ekologik-huquqiy ta'lim-tarbiyasi, madaniyati va ma'naviyatini hal qiluvchi omillardan biri sanaladi. Maqolada ekologik ta'lim maktab o'quvchilari ekologik madaniyatini shakllantirishning birlamchi va asosiy maqsadi ekanligi haqida fikr bildirilgan. Globallashuv sharoitida ekologik madaniyatni rivojlantirish va shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: ekologiya, ekologik ta'lim, ekologik ong, ekologik madaniyat, ekologik xavfsizlik, ekologik shaxs, taraqqiyot, konferensiya, globallashuv.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. Сегодня предупреждение экологического кризиса и обеспечение экологической безопасности в обществе является одним из определяющих факторов эколого-правового воспитания, культуры и духовности населения, особенно подрастающего поколения. В статье высказывается мнение, что экологическое воспитание является первоочередной и основной целью формирования экологической культуры школьников. В условиях глобализации актуальное значение приобретает развитие и формирование экологической культуры.

Ключевые слова: экология, экологическое образование, экологическое сознание, экологическая культура, экологическая безопасность, экологическая личность, прогресс, конференция, глобализация.

ENVIRONMENTAL EDUCATION IS THE ULTIMATE GOAL OF THE FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF SCHOOLCHILDREN

Annotation. Today, preventing the environmental crisis and ensuring environmental safety in society is one of the determining factors of environmental and legal education, culture and spirituality of the population, especially the younger generation. The article expresses the opinion that environmental education is the primary and main goal of the formation of ecological culture of schoolchildren. In the context of globalization, the development and formation of ecological culture is of urgent importance.

Keywords: ecology, environmental education, environmental awareness, environmental culture, environmental safety, environmental personality, progress, conference, globalization.

Tabiat murakkab tizimdan iborat bo‘lib, inson va jamiyat uning xosilasidir. Inson tabiatning havo, suv, oziq-ovqat, mineral, yoqilg‘i xom ashyolarini oladi va o‘z ehtiyojlarini qondiradi va unga o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Natijada tabiat uchun yot bo‘lgan yangi obyekt vujudga keladi. Inson aql-idroki va mehnati tufayli yuzaga kelgan bunday antropogen landshaftlar atrof – muhitga o‘z ta‘sirini ko‘rsatmay qolmaydi. Yer yuzida aholi sonining keskin o‘sib borishi, fan-texnikaning shiddatli taraqqiyoti, tabiiy resurslardan imkon qadar ko‘proq foydalanish va shu bilan jamiyat taraqqiyotini tezlatishni taqozo qiladi. Natijada tabiat va inson o‘rtasidagi o‘zaro munosabat qonunlari buziladi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev bu haqida “Eng muhim masala – aholining ekologik madaniyatini oshirish haqida jiddiy bosh qotirishimiz zarur. Albatta, bunday muammolarni faqat ma‘muriy yo‘l bilan hal etib bo‘lmaydi, bunga yosh avlod qalbida ona tabiatga mehr-muhabbat, unga daxldorlik hissini tarbiyalash orqali erishish mumkin.” degan edi. [1,392].

Globalashuv sharoitida ekologiya, atrof-muhitni muxofaza qilish, tabiiy resurslaridan tizimli va tartibli foydalanish, shuningdek yangi innovatsion loyihalarni yaratish va tadbiq etish bugungi kunning eng muhim va dolzarb muammolaridan biridir. Hozirgi kunda yer sharining turli mintaqalarida yuz berayotgan ekologik tangliklar tabiatga nisbatan to‘g‘ri munosabatni shakllantirish va unga ko‘proq e‘tibor qaratish lozimligini anglatadi. Yurtimizda yosh avlodni jismonan va sog‘lom o‘sishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Ammo sog‘lom turmush tarzini shakllantirishni barqaror ekologik muhitsiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Atrof-muhitning tozaligi bolalarning sog‘lom va yetuk voyaga yetishining asosiy omilidir. Hozirgi kundagi ekologik muammolar, ekologik muhitning ahvoli, bolalardagi kamqonlik, turli yuqumli kasalliklar, allergiya, nuqsonli tug‘ilishlar ekologiyaning ta‘siri haqidagi adabiyotlarni o‘rganib chiqish, zamonaviy pedagogik izlanishlarni tahlil qilish va ular asosida yangi metodlarni ishlab chiqish bolalarda yoshlikdanoq ekologik tarbiyaga bo‘lgan ehtiyojni oshirib bormoqda .

Yosh avlodni atrof-muhitni oqilona boshqarishga, tabiiy resurslarga mas‘uliyatli munosabatda bo‘lishga tayyorlash tizimida maktab muhim o‘rin tutadi, bu esa insonni tabiiy va ijtimoiy muhit haqidagi bilimlar bilan boyitish, tanishtirishning boshlang‘ich bosqichi sifatida qaralishi mumkin. Uni dunyoning yaxlit tasviri bilan, dunyoga ilmiy asoslangan, axloqiy va estetik munosabatni shakllantiradi. Ekologik tarbiya axloqiy tarbiyaning ajralmas qismidir. Demak, ekologik tarbiya deganda ekologik ong va xulq-atvorning tabiat bilan uyg‘unligi birligi tushunilishi kerak. Ekologik ongni, madaniyatni shakllantirishda nazariy ekologik bilimlarni berish bilan bir qatorda, madaniy-ma‘rifiy ishlarning barcha samarali shakllari va uslublaridan, jumladan: ommaviy axborot vositalaridan, og‘zaki, ko‘rgazmali va texnika vositalaridan keng foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Chunki, ekologik targ‘ibot aholining muayyan toifalari ongiga ta‘sir etib qolmay, balki bog‘cha yoshidagi boladan tortib, aholining barcha qatlamlarini qamrab olishi, hammaga tushunarli, ko‘rgazmali va oshkora bo‘lishi lozim. Tabiat, yer, suv, o‘simlik va hayvonot dunyosi, tabiiy resurslar haqida xabarlar berish bilan yosh avlod ongida tabiatga nisbatan mehr uyg‘otib, tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish borasida ekologik ta‘lim - tarbiya beshi muhimligini uqtirish lozim. «Ekologik tarbiya inson tarbiyasining boshqa turlari bilan uzviy bog‘langan bo‘lib, aholi ayniqsa, yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi». [2, 7]

Ekologik muammo taraqqiyot, xavfsizlik, aholining turmushi va bevosita odamlar hayotining davomiyligiga ta‘sir ko‘rsatib, ayniqsa aholining eng yosh qismi bo‘lgan bolalar hayotiga katta xavf soladi. Ma‘lumki, ifloslangan, zaxarlangan atrof –muhit birinchi navbatda hali yosh, endi rivojlanib shakillanib borayotgan organizmga katta ta‘sir ko‘rsatadi, uning fiziologik va ruhiy rivojlanish holatiga ham ta‘sir etmay qolmaydi. Oxirgi yuz yillikda

respublikamiz ekologik tizimiga katta sa'lbiiy ta'sir yetkazildi, ajdodlarimizning tabiatdan foydalanish borasidagi xalq udumlari va an'anaviy odob-axloq qoidalari unitib yuborildi. Xalqimiz boy ekologik madaniyatga ega. Asrlar davomida shakllanib kelgan boy milliy ma'naviy qadriyatlarimiz va merosimiz shundan dalolat berdiki, ota –bobolarimiz, ajdodlarimiz ona zaminga o'zgacha munosabatda bo'lib suv, tuproq, havoni qadrlaganlar. Atrof-muhitni, uyni, mahallani, ko'cha-kuyni, shahar, qishloq, ovullarini, bozorlarni, ariqlarni, hovuzlarni, toza, saronjom-sarishta tutganlar. Boshqacha aytganda, ekologik ma'naviyatga, ekologik, qoida va mezonlarga to'la amal qilganlar. Oilada farzand tug'lsa, unga atab daraxt ekilgan. Tirik jonivorlarga ozor yetkazilmagan. Ma'lumki hozirgi zamon fan texnikasining jadal rivojlanishi tabiiy muhitga sal'biy ta'sir ko'rsatadi. Natijada murakkab ekologik muammolar kelib chiqdi. Ayniqsa hozirgi paytda oilada ekologik omil va talablarga asoslanib sog'lom turmush tarzini shakllantirish masalalari muhim kasb etmoqda. Bizning nazarimizda, oila – oila a'zolari o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, unga rioya qilish va targ'ib qilish, zararli odatlarni oldini olish, toza musoffo tabiiy muhitni qaror toptirishning kichik yorqin modeli hisoblanadi. Oila a'zolarining munosabati, xo'jalik yuritish uslubi, tartib qoidalari va odat ko'nik-malari oilaning qadriyatlarini belgilaydi. Ko'p mingyillik jamiyatimiz tarixi shundan dalolat berdiki oilada ma'naviy–ekologik qadriyatlarga va uning qaror topishiga katta e'tibor berilgan. Bola, asosan, oilada o'sib-ulg'ayadi, rivojlanadi, o'z his-tuyg'ulari va xatti-harakatlarini nazorat qilishni o'rganadi. Ota-onalar bolaning kayfiyati, ahvoli va xulqi yashayotgan sharoitga bog'liq bo'lishini yaxshi bilishi kerak. Shu bilan birga, farzandlariga sog'lom bo'lish uchun gigiyena qoiadalariga rioya qilish shartligini uqtirib borishlari lozim. Bu esa oilada sog'lom turmush tarzining shakllanishiga olib keladi. Bolalarni yoshligidan hayotga qiziqish va mehrni uyg'otishda ota-onaning tutgan o'rni beqiyos. Bola ko'p vaqtini uyda o'tkazadi. Shunday ekan, ota onaning farzandiga ozodalik, saranjom-sarishtalik, nima yaxshiyu, nima yomonligini, o'rgatib borishi, hovlini supurish, o'simliklar-u jonivorlarga o'z vaqtida qarab, ularni parvarishlab o'stirish va e'zozlash ruhida tarbiyalashi muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi. Ekologik madaniyat axloqiy burch va qonun ustuvorligiga muvofiq ma'suliyatli xatti harakatlar va faoliyatga tayyorgarlikda namoyon bo'ladi.

Ekologik ongning shakllanishiga ekologik bilim va e'tiqodlar ta'sir ko'rsatadi. Tabiat tarixi darslarida ekologik g'oyalar shakllanadi. Respublikamizda ham atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash, ta'lim tashkilotlarida ekologik ta'lim-tarbiya berishning pedagogik tizimini takomillashtirish bo'yicha universal modellarni ishlab chiqish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2019 yil 27 mayda “O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi 434-sonli Qarori tasdiqlangan bo'lib, ushbu qarorning 3-bobida ta'lim tizimida ekologik ta'limni takomillashtirish lozimligi bayon etiladi. [3, 17] Ekologik tarbiya, ekologik ta'lim, ekologik madaniyat tushunchalariga ko'plab qarashlar mavjud bo'lib, olim F.R.Qodirova tomonidan ekologik ta'lim va tarbiyaga shunday ta'rif beriladi: “Ekologik ta'lim va tarbiya – bu insonni tabiatga qadam qo'ygan vaqtdan boshlab, butun hayoti davomida tabiatdan ongli ravishda foydalanishga, psixologik, axloq-odob yuzasidan xalqimizning tabiatga hurmat va e'tibor bilan qaraydigan urf-odatlarini, udumlarini tarbiyalash, tabiiy boyluklarni ko'paytirish, bog'u-rog'lar, gulzorlar tashkil qilishga undashdan, uning qalbida yaxshi xislatlar uyg'otishdan iboratdir”. [4, 59]

Mavzuning turli jihatlari jumladan, ekologik muammolarning umumsayyoraviy tus olishi B.Omonov, G.Ochilova, A.Qo'ldoshev, Z.Akromov, Z.Kenjayeov, A.Berdimuratova, globallashtirish jarayonlarining ekologik sohaga ta'siri F.Qilichev, A.Aymatov, ekologik soha bilan

bog‘liq ilmiy-falsafiy muammolar U.Abilov, H.Ahmedov, M.Baxodirov, A.Zikiryayev, M.Mamanazarov, O.Mannopova, S.Mamashokirov, A.Nig‘matov, S.Sanginov, E.Usmonov, U.Xo‘janazarov, J.T.Xolmo‘minov, O.Qosimov, O‘.Tilavov, M.Bahodirov, S.Davletov, S.Kamalov, R.I.Mamatqulov, E.S.Hoshimova va boshqalar tomonidan o‘rganilgan. Ekologik ta‘lim-tarbiya umumiy ta‘lim-tarbiyaning yangi shakli va tarkibiy qismi bo‘lib, maktabda barcha fanlarni o‘qitishda amalga oshirilishi ko‘zda tutiladi. Ekologik ta‘lim-tarbiyadan bosh maqsad ham yosh avlodga atrof-muhit va uning muammolariga ongli munosabatni shakllantirishdan iboratdir. Ekologik tarbiyalash jarayonida yoshlarni yashab turgan tabiatimiz boyliklarini tejab-tergashga, uni muhofaza qilishga o‘rgata boriladi. Ekologik ta‘lim-tarbiyaning asosiy vazifa va maqsadlari insonni tabiat bilan va unda sodir bo‘layotgan voqeliklar bilan qiziqitirish, inson, tabiat o‘rtasidagi muammolarning kelib chiqish sabablarini aniqlash, yechish yo‘llari, chora-tadbirlarini topish yetarli ekologik bilimlarga ega bo‘lgan holda atrof muhit muhofazasini amalga oshirishdir. «Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 4-moddasida «...barcha turdagi ta‘lim muassasalarida ekologiya o‘quvining majburiyiligi» qayd etib o‘tilgan. [6, 5]. Ekologik ta‘lim tarbiyaning eng asosiy vazifalaridan biri- ekologiya fani sohasidagi bilimlarni yoshlarga tushuntirish va ma‘rifat ishlarini rivojlantirishdir. Bu atrof muhitni asrab avaylash, tabiat bilan jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro munosabat, jonli va jonsiz tabiiy muhit o‘rtasidagi bir butun yaxlitlikni tushunishni shakllantirishni taqozo etadi. Inson tabiat qo‘ynida yashar ekan, uning beminnat saxovati, in‘omi va marhamatidan bahramand bo‘ladi. Shunday ekan, insonning eng yaqin — do‘sti bo‘lmish tabiatni ardoqlash va e‘zozlash har bir kishining muqaddas va sharafli burchi bo‘lishi lozim. Tabiatni asrab-avaylash, va unga bo‘lgan muhabbat inson qalbida yoshlikdan uyg‘onadi va davrlar o‘tishi bilan shakllanadi. Ekologik ta‘limning bosh maqsadi aholining barcha qatlamlarida, jumladan, maktabgacha va maktab ta‘limida, shuningdek kollej, texnikum va litsey o‘quvchilari, oliy ta‘lim muassasalari va oliy ta‘limdan keyingi ta‘lim jarayonlarida atrof-muhitni asrash muammolariga ongli munosabatni shakllantirishdan iboratdir. Ekologik munosabatlar globallashtirish tufayli tabiatni muhofaza qilish masalasi umumjahon ishiga aylandi. Masalan, 2021 yilning 22-23 aprel kunlari AQSH tashabbusi bilan jahon mamlakatlarining iqlim o‘zgarishiga qarshi kurash borasidagi sa‘y-harakatlarini birlashtirish maqsadida o‘tkazilgan onlayn-sammitda ayniqsa yorqin namoyon bo‘ldi. Tadbirda 40 dan ortiq mamlakatlarning rahbarlari ishtirok etdilar. Unda jahon iqtisodiyotining qariyb yarmini tashkil etuvchi yetakchi davlatlar iqlimdagi o‘zgarishlarga qarshi hamkorlikda kurashishga kelishib oldilar. Bundan tashqari, AQSH iqlimdagi salbiy o‘zgarishlarning oldini olish maqsadida 2030 yilgacha atmosferaga zararli chiqindilar chiqarishni 2 martaga qisqartirishini, 2050 yilgacha esa umuman to‘xtatishini ma‘lum qildi. Xitoy esa 2026 yildan boshlab ko‘mir iste‘molini qisqartirishni boshlashini ta‘kidladi. [7,2].

Xulosa. qilib aytganda Ekologik madaniyatning shakllanishi-ekologik ong va tushunchasi shakllanishi bo‘lib, atroh-muhit bilan chambarchas bog‘liq bo‘lishdir. Ekologik madaniyatning asosiy g‘oyasi-inson va tabiat o‘rtasidagi bog‘liqlik moddiy tomondan emas, balki ma‘naviy jihatdan bo‘lishi kerak . Ekologik madaniyat tarixi yoshlarni ona Vatanga muhabbat, o‘tmish ajdodlarning merosiga hurmat ruhida tarbiyalashning muhim vositasi hamda usuli hisoblanadi. Darhaqiqat, nemis olimi V.Derngols ta‘kidlaganidek: «Ekologik madaniyatni tarbiyalash – inson mavjudligining shartidir» [10, 213]. Tabiatga zarar bermaslik va global o‘ylash har bir insonning burchi bo‘lishi lozim. Yerdan abadiy hayot borishi uchun insoniyat o‘zi yashaydigan yerni doimo asrashi, qayta yashartirishi va ekologik madaniyatni rivojlantirishi zarur. Ekologik tarbiya bolaning yoshligida to‘g‘ri berib borilishi bugungi kunda asosiy vazifaga aylanib bormoqda. Ta‘lim muassasalarida berilayotgan ta‘lim-tarbiya bilan birgalikda ekologik ongni rivojlantirib

borish juda to'g'ri va dolzarb bo'lgan muammoning yechimi deyishimiz mumkin. Ekologik ta'limning bosh maqsadi – “ekologik shaxsni” shakllantirishdan iborat. Faqatgina “ekologik shaxs” tabiatni bus-butun kelajak avlodlarga yetkazishni ta'minlay oladi. Ekologik shaxs sifatida takomillashmaslik tabiatga tinimsiz zarar berishda davom etishning amaliy natijasidir. Ularning tafakkurida barcha ne'matlar inson uchun degan tushuncha ustunlik qiladi. “Ekologik shaxs” esa, tabiatni asrash evaziga tabiat insonga o'z ne'matlarini in'om etishini tushunib yetadi. Ekologik madaniyat shakllanishida ta'lim-tarbiyaning funksiyasi nimaga yo'naltirilgani, maqsadlari nima ekanligini aniq aks ettirishi kerak. O'z mohiyatiga ko'ra bu funktsiya kompleks xarakterga ega bo'lib, ayni paytda, tabiatni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanish yo'nalishlarini uygunlashtirgan holda qamrab olishni taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi – Toshkent: O'zbekiston,
2. 2021. – 392 b.
3. Mustafoyev S. Ekologik tarbiya – milliy va umuminsoniy qadriyatlar
4. ruhida tarbiyalashning ajralmas qismi. // Fuqarolik jamiyati. T.: - 2018. № 1. – 7 b.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 27 maydagi “O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi 434-sonli Qarori.
6. Qodirova F.R., Toshpo'latova Sh.Q., Kayumova N.M., A'zamova M.N. Maktabgacha pedagogika.// 5111800 - Maktabgacha ta'lim bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik. – Toshkent, 2019.
7. Марар.О.И.Экологическая культура в современном российском обществе. Автореферат дис.доктора социологических наук. – Москва, 2012. – 41 с.
8. . «Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni.
9. <https://lex.uz/docs/-107115>.
10. Iqlim bo'yicha xalqaro sammit o'z ishini boshladi.// <https://ittiloot.com>, 2021, 23 aprel
11. Kamoliddin, A., & Iskandar, M. (2020). Geochemical barriers in irrigated soils and the impact of them on plants. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(3), 3082-3089
12. Karimov I.A. —O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – Toshkent —O'zbekiston, 1997 yil, 315 bet.
13. Dernqolts V. Berlin. 1975. WWW. Neture. P. 213.
14. Ziyomuxamedov B. Ekologiya va ma'naviyat. – T., 1997. – B. 4
15. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 27 maydagi “O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi 434-sonli Qarori.
16. Azamova.S.A. Yoshlarda ekologik madaniyatni shakllantirishda ekologik tarbiyaning samarali yo'llari va bosqichlari // FarDu Ilmiy xabarlar.2023.- №6-B. 223-227.
17. Azamova.S.A. Ekologik globalashuv sharoitida ekologik tarbiyaga bo'lgan ehtiyojning ustuvor vazifaga aylanishi. // NamDu Ilmiy axborotnomasi. 2023.- №5-B. 96-992.
18. Azamova.S.A. Ekologik tarbiya – maktab o'quvchilari ekologik ongini yuksaltirishning muhim ko'rsatkichi. // Ilm sarchashmalari. 2024.- №2.- B. 93-96.
19. Azamova.S.A. Ekologik globalashuv sharoitida o'quvchilar ekologik madaniyatini shakllantirishning nazariy-metodologik masalalari. // ADPI Ilmiy xabarnomasi.2024.- №1.- B. 38-41.